

সম্পাদকীয়

কেমন হবে মহামারী-উত্তর বিশ্বের চেহারা?

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, সবটা এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ দু'টো। প্রথমত করোনা ভাইরাস, কোভিড-১৯। ১০২ বছর আগে তথাকথিত স্প্যানিশ ফ্লু কেড়ে নিয়েছে পাঁচ কোটি মানুষের জীবন। মানুষের মতো ভাইরাস-ও প্রকৃতির সজ্ঞান। সেই অর্থে মানুষের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ। এই বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান সীমিত। বিশ্ব প্রকৃতি হচ্ছে অসীম। কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, গত এক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিরাট অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে এই আটমাসে যা জানা গিয়েছে, তার নজির অতীতে নেই। আমরা অজ্ঞেয়বাদী নই। জ্ঞান সীমিত হলেও প্রতিদিন তার বিকাশ ঘটছে। তবে এই ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যকর টিকা, একবছর তো নয়ই, আগামী বছর কখন, কী মূল্যে বাজারে আসবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন, রেমডেসিভির নিয়ে এতো হুঁচুই হচ্ছে, সেই অর্থে এটি যে কোনও নিশ্চিত মহৌষধ নয়, তা এখন প্রমাণিত। হার্টের অসুখ থেকে মানসিক রোগের ক্ষেত্রে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন বিপদজনক। এমনকি প্রাণসংশয় পর্যন্ত হতে পারে। কিডনির অসুখ থাকলে রেমডেসিভির

বিপদজনক। আর টিকা বের হলেও, সেই টিকা নিলে কতদিন সেটি নিরাপত্তা দেবে, না কি প্রতি বছরই নিতে হবে, তা এখনও অস্পষ্ট। আমরা অবশ্য আশাবাদী। এইসব ক্ষেত্রে গবেষণার কাজ অভূতপূর্ব গতিতে এগোচ্ছে। সমস্যা হলো ওষুধ, টিকা, মাস্ক, স্যানিটাইজার থেকে গবেষণা এখন সরকার বা রাষ্ট্রের হাতে নয়, ফাটকা কারবারের হাতে। এনিয়ে এখানে এক সাক্ষাৎকারে বিশদে আলোচনা করেছেন লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধিকর্তা, বর্ষীয়ান ভাইরোলজিস্ট অধ্যাপক পিটার পায়ট।

দ্বিতীয়ত অর্থনীতি। বিশ্ব অর্থনীতি অবিশ্বাস্য গতিতে গভীরতর সঙ্কটের দিকে এগোচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী, পৃথিবীর মোট আয়ের এমন ধস গত দেড়শ বছরে এই প্রথম। দেড়শ বছর মানে ১৮৭০ সাল। তখন প্যারি কমিউনের কথা কেউ ভাবেননি। ১৮৭২ সালে কমিউনিস্ট ইশতেহারের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস, এঙ্গেলস এমন কয়েকটি অংশের কথা বলেন, যা সেকেলে হয়ে গিয়েছে পঁচিশ বছর আগের মূল সংস্করণ থেকে। দেড়শ বছর পরে এই কথাগুলি এখনও সমানভাবে সত্য। অর্থাৎ, কিছু বিষয় সবসময়ই সেকেলে হয়ে যায়।

দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে দুনিয়া। কিন্তু অভিমুখ কোন দিকে? লেনিনের ভাষায়, মার্কসবাদ একাধারে বৈজ্ঞানিক, আবার বৈপ্লবিকও বটে। তবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক হতে হবে। কিন্তু বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়। দুনিয়াটা बदलाতে হবে। সেকারণে আয়ত্ত করতে হবে প্রয়োগের বিজ্ঞান। যা পরিস্থিতির চাহিদা মেটাতে পারে। এটি বিষয়ীগত দিক। অর্থাৎ পরিস্থিতির উপযোগী মতাদর্শ, রাজনীতি, সংগ্রাম ও সংগঠন। আমাদের মনোজগতে তা বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রয়োগ করতে হবে বস্তুজগতে। আবার প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করতে হবে মনোজগতে। এই প্রক্রিয়া চালাতে হবে নিরন্তর। বিষয় ও বিষয়ীগতের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও ঐক্যের মধ্যে দিয়েই ঘটে বিকাশ। আর এই বিকাশকে হতে হবে পরিবর্তনের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই বিষয়গুলি নিয়ে এই সংখ্যায় বিশদে আলোচনা করেছেন সীতারাম ইয়েচুরি। এনিয়ে আমাদের বোঝাপড়া, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বশেষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। সেইসঙ্গেই তিনি বলেছেন বিকল্পের কথা। বর্তমান সঙ্কট মোকাবিলায় আমরা যে প্রস্তাব সরকার, সমস্ত রাজনৈতিক দল-সহ জনসমক্ষে প্রকাশ করেছি—তাতে তিনটি ভাগ রয়েছে: আশু, মধ্য-মেয়াদি এবং দীর্ঘ-মেয়াদি। এই দলিলের সারাংশই ১৬-দফা দাবি। আমরা চাই অন্যান্য দলসহ সাধারণ মানুষ ও বিশেষজ্ঞরা সবাই এনিয়ে আলোচনা করুন। বিতর্ক হোক। মতামত দিন। কেবল নেতিবাচক নয়, চাই ইতিবাচক প্রস্তাব, যা সমৃদ্ধ করতে পারে এই বোঝাপড়াকে।

বর্তমান বিশ্বের চারটি প্রধান দ্বন্দ্ব যে তীব্রতর হচ্ছে, তা বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন প্রকাশ কারাত। মহামারী-উত্তর বিশ্বে এই দ্বন্দ্বগুলির সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। আবার এই সম্ভাবনার মধ্যে যে কিছু অনিশ্চয়তাও রয়েছে, তা-ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই,

তা হলো সমসাময়িক বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্র-ই কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব। নভেম্বর বিপ্লব থেকে এখনও পর্যন্ত এটিই রয়েছে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব হিসেবে। অর্থাৎ, এই দ্বন্দ্বের সমাধান না হলে, আর কোনও দ্বন্দ্বের সমাধান অসম্ভব। অন্যভাবে বললে, এর সমাধান হলে বাকি দ্বন্দ্বগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। সমাজতান্ত্রিক চীন এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে এর প্রকাশ ঘটছে। যেমন প্রকাশ কারাত বলেছেন, ‘চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্রমবর্ধমান সংঘাতকে অতি অবশ্যই বিচার করতে হবে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর থেকেই শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি এখনও বর্তমান, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি, যা কিনা মার্কিন আধিপত্যের সামনে একটি ছমকি, তা ভবিষ্যতে এই দ্বন্দ্ব কেমন ভাবে প্রকাশ পাবে তার উপর প্রভাব ফেলবে।’

একথা বলার অর্থ এই নয় যে চীন বা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমাজতন্ত্র নির্মাণের মডেল সমালোচনার উর্ধ্বে। কোনও ভুলত্রুটি কি নেই? আছে। তবে তা তাদের বোঝাপড়ার মধ্যেই আছে। ভুলত্রুটির ক্ষেত্রগুলিকে তারা স্বীকার করছে। সংশোধনের লক্ষ্যে নিচ্ছে পদক্ষেপ। যেমন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেরাই বলেছে, তারা ‘সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।’ আমাদের মতাদর্শগত দলিলে এটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বিশ শতকের সমাজতন্ত্রের মডেল একুশ শতকের ক্ষেত্রে ছবছ প্রযোজ্য নয়। বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মডেল সর্বত্রই বিশ শতকের মডেল। যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয় থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছে। মূল কথা হচ্ছে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ একটি দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে লেনিনীয় এই নীতি উপেক্ষিত হয়েছিল। আর তার জন্যই সেখানে বিপর্যয়। আসলে তত্ত্বের প্রয়োগে ঘটেছিল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিকৃতি।

পুঁজিবাদের বিকাশের ইতিহাসে ছয়-সাত শতাব্দীর ব্যাপার। প্রায় সাতশ বছর। আর তার আগের সমাজের নেপথ্যে রয়েছে হাজার-হাজার বছরের ইতিহাস। সেখানে সমাজতন্ত্রের ইতিহাস মাত্র ১০৩ বছরের। ঘটনা হলো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কোনও শটকাট রাস্তা নেই। তাকে দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথ চড়াই-উৎরাই ভেঙে এগোতে হয়। অতিক্রম করতে হয় অনেকগুলি ধাপ ও স্তর। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল ধারাগুলি কেউই এখনও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে আশু লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেনি। বিপ্লবের স্তর যে গণতান্ত্রিক-সে বিষয়ে রয়েছে সাধারণ সহমত, তার নাম যাই হোক না কেন। মহামারী-উত্তর বিশ্বে শ্রেণিসংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেছেন শাস্ত্রনু দে। বলেছেন, বুদ্ধিবৃত্তির লড়াইয়ের সঙ্গে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামকে জুড়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের লড়াই গড়ে তুলতে না পারলে আজকের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঠেকানো কঠিন। সেকারণেই গড়ে তুলতে হবে বিকল্প ভাষা। বিকল্প ভাষা মানে বিকল্প অ্যাজেন্ডা। বিকল্প আখ্যান।

এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে দেশে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ তীব্র হচ্ছে। যদিও রাষ্ট্র,

রাষ্ট্র এখনও ফ্যাসিবাদী চরিত্র নিয়েছে কি না, সেনিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। রাষ্ট্র কবে ফ্যাসিবাদী চরিত্র নেবে তার জন্য আমরা অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজ এখন থেকেই শুরু করতে হবে। কমিউনার্নের সপ্তম কংগ্রেসে যখন পঞ্চম ও ষষ্ঠ কংগ্রেসের ভুলত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করা হয়, ততোক্ষণে ফ্যাসিবাদ জেঁকে বসেছে। এবারে যেন আমরা সেই বিলম্ব না করি। এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। ১৯৪৩ সালে, যুদ্ধের মধ্যেই সঠিক কারণে কমিউনার্ন ভেঙে দেওয়া হয়। কারণ একটি কেন্দ্র থেকে গোটা বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এখনও এটি সত্য। কিন্তু বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে অভিজ্ঞতার বিনিময় হচ্ছে। এখন ৭৩টি কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টির সমন্বয় গড়ে উঠেছে। আরও ছ'টি পার্টি দর্শক হিসেবে যোগ দিয়েছে। আমরা এর সম্পাদকমণ্ডলীতে রয়েছি। আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক সংহতি শক্তিশালী করার গুরুত্ব এখন অনেক বেশি।

আজকের মহামারী-উত্তর পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক, নব্য-স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকবে। এখানে পি সাইনাথ, শমীক লাহিড়ী এনিয় আলোচনা করেছেন। মূল কথা হলো সময়ের সঙ্গে কোনটা স্বাভাবিক, কোনটা অস্বাভাবিক সেই সংজ্ঞা বদলে যায়। স্বাভাবিকতা একটি আপেক্ষিক শব্দ। যা একসময় স্বাভাবিক, পরে তা অস্বাভাবিক হয়। আমরা বিশ্বাস করি, মহামারী একটি সাময়িক ব্যাপার। তবে ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া এরকম পরিস্থিতি আবার ঘুরে আসতে পারে। করোনা হচ্ছে এই সঙ্কটের ফল। একইসঙ্গে, সঙ্কট তীব্রতর হওয়ার অন্যতম কারণও বটে। একে দেশের শাসকশ্রেণি ব্যবহার করছে। আমাদের সংবিধানের মূল স্তম্ভগুলোর উপর আক্রমণ তীব্রতর হচ্ছে। এরকম একটি শ্রেণিযুদ্ধে শাসক আর শোষিতের জন্য একই 'স্বাভাবিকতা' হতে পারে না। শাসকের একরকম স্বাভাবিকতা, শোষিতের আরেকরকম। পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। নব্য-স্বাভাবিকতা—দুই শ্রেণির জন্য একইরকম হতে পারে না। নব্য-স্বাভাবিকেরও থাকবে আলাদা শ্রেণিচরিত্র। আর এটা আমাদের দেশ দুনিয়া রাজ্য—সব জায়গায় সত্য। শমীক লাহিড়ী এনিয় আলোচনা করেছেন, শুধু দেশ নয় বিশেষ করে রাজ্যের পরিস্থিতির কথা বলেছেন।

দেশ-দুনিয়ার অভিজ্ঞতা হচ্ছে ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলি প্রধানত একটি রাজনৈতিক দলের আকার নেয়। আমাদের দেশে বিজেপি তেমনই একটি দল, যা নিজেদের দ্বারা নয়, আরএসএস দ্বারা পরিচালিত। শাসকশ্রেণির অন্যান্য দলগুলির বিক্ষুব্ধ অংশের সঙ্গেও আরএসএস সংযোগ রেখে চলে। এমনকি কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলগুলির মধ্যেও অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। আমাদের রাজ্যে শাসকদলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে আরএসএসের সখ্য দীর্ঘদিনের। সেই ২০০৩ সালে শাসকদলের নেত্রী গিয়েছিলেন সঙ্ঘের মুখপত্র পাঞ্চজন্য়ের অনুষ্ঠানে। কমিউনিস্টদের হারাতে প্রকাশ্যেই চেয়েছিলেন সঙ্ঘের ভোট, সঙ্ঘের সমর্থন। জবাবে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছিল 'সাক্ষাৎ দুর্গা' হিসেবে। অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলিতেও রয়েছে ওদের এজেন্ট। চূড়ান্ত পর্বে আক্রমণ ও প্রতিরোধ

শীর্ষবিন্দুতে পৌছলে এরা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। গত দু'দশকে আমরা তার লক্ষণ নানা রূপে প্রকাশ পেতে দেখেছি। সজ্জের সমর্থন ছাড়া রাজ্যের এই সরকারের পক্ষে দশ বছর টিকে থাকা ছিল অসম্ভব।

সে কারণে এটা মনে রাখা দরকার, বিজেপি-তৃণমূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এক এবং অভিন্ন। কারণ, উভয় দলই আরএসএস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রতিটি প্রশ্নে বিজেপি আর তৃণমূল দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়। আসলে একটিই পরিবার। সজ্জ পরিবার। আপাতত বগড়াটা হচ্ছে আসলে পারিবারিক ঝগড়া।

আর এই মেরুকরণ নির্মাণ হচ্ছে গোটা দুনিয়ায়। এই নির্মাণ মানুষের অবচেতন মনে প্রভাব বিস্তার করছে, যা আমরা লোকসভা নির্বাচনে দেখেছি। আর্থসামাজিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে রাজনীতি, দর্শন, মতবাদ এবং এই সবকিছু নিয়ে সংস্কৃতি। যাকে উপরিকাঠামো বলা হয়। আধিপত্যকারী শাসকশ্রেণিগুলি কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে তাদের শাসন-শোষণ বজায় রাখে এমনটা নয়। মতাদর্শ থেকে সংস্কৃতি-পরিকাঠামোর উপর আধিপত্য বিস্তার করে সামাজিক সহমত-ও গড়ে তোলে। যেমন বলেছেন মালিনী ভট্টাচার্য, বাবরি মসজিদের জমিতে রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে। 'এই বর্বরতার জিৎ শুধু জ্বরদস্তির সাহায্যে নয়, তার সামাজিক অনুমোদন অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলেই তো? লকডাউনের সময়ে শ্রমজীবী মানুষকে রুজিরুটির প্রশ্নে ফেরাতে পারলেই রামমন্দিরের নামে চক্রান্ত বিফল হবে একথা বলা তাই অর্থহীন। কারণ এটাই তো খতিয়ে দেখা হয়নি যে অযোধ্যায় মজুর খেটে যারা বাঁচে তারা কি সবাই ধর্মীয় কারণে মসজিদের জমিতে 'ভব্য মন্দিরনির্মাণ' নিয়ে খুশি, না তারা মন্দির-নগরীতে তাদের রুজির সুবিধা বাড়বে ভেবে ব্যাপারটি মেনে নিয়েছে, নাকি তাদের মধ্যে অ-মুসলিম এমন অনেক লোকও আছে যারা এই হিংস্রতার সঙ্গে নিজেদের ধর্মভাবকে মেলাতে পারছে না? আজ যখন অন্যেরা মুক, তখন সমাজতন্ত্রী চেতনায় জাগরুক শ্রমজীবী মানুষই শুধু নির্ধিধায় তাদের সবার পক্ষ থেকে বলতে পারে এই মন্দিরের ভিত্তি হিংস্র অন্যায়ের ওপর।' এখানে এসে পড়ে গ্রামসির আধিপত্যবাদ ও লুকাচের যুক্তির বিনাশের তত্ত্ব। শ্রমিকশ্রেণি ও তার মিত্রদের এই প্রশ্নে বিকল্প আধিপত্য এবং বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ রক্ষার লড়াই চালাতে হবে।

তবে অভিজ্ঞতাই মানুষের সবচেয়ে বড় শিক্ষক। কিছু মানুষকে কিছু সময়ের জন্য ভুল বোঝানো যায়। কিন্তু সব মানুষকে সব সময়ের জন্য ভুল বুঝিয়ে রাখা যায় না। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী যুক্ত সংগ্রামে সমস্ত দল গোষ্ঠী ব্যক্তি নির্বিশেষে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলাই আজকের প্রধান কাজ। এভাবেই অতীতে দুনিয়া ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তি অর্জন করেছে। তবে স্বতঃস্ফূর্ততার উপর ছেড়ে দেওয়া নয়। একে সংগঠিত রূপ দেওয়াই হবে আজকের চ্যালেঞ্জ।